

ШАХРИСАБЗ ТОПОНИМИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Замонов А.Т.

t.f.f.d.(PhD), professor.

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Tarix” bo‘limi mudiri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122733>

Қадимги даврларда, хусусан, антик асрларда (мил. авв. IV – милодий II-IV асрлар) бугунги Қашқадарё воҳаси ҳудуди билан учта қадимий вилоят – Наутака ("янги жой" маъносида), Ксениппа ("жой", "ер" маъносида) ва Габаза ("тоғ ерлари") боғланади [1]. Сўнгги йилларда олиб борилган археологик тадқиқотлар ва ёзма манбаларнинг уйғунлиги Наутака вилояти Зарафшон тизмасидан бошланиб, ҳозирги Китоб, Шаҳрисабз, Яккабоғ, Ғузор ва Ўрадарё воҳаси ерларини ўз ичига олганлигини кўрсатади. Ксениппа Қарши ва унга туташ чўл ҳудудларини ўз ичига олган бўлиб, ҳозирги Қарши ва Косон оралиғидаги Ерқўрғон Ксениппанинг маркази бўлган. Қашқадарё воҳасидаги учинчи вилоят бўлган Габаза ҳозирги Деҳқонобод, Оқработ ва Темир дарвоза атрофидаги ерларни ўз ичига олган. Тарихчиларнинг тадқиқотлари натижасида бу вилоят қадимги Бохтар ва Суғд чегарасида бўлган [1].

Шаҳрисабз мана шу уч вилоятдан бири – Наутака ҳудудига кирган. Наутака ҳудуди кейинги асрларда Кеш номи билан атала бошлаган. Кеш топоними Қашқадарё гидроними билан боғлиқ ҳолда шаклланган. Мархум академик А.Муҳаммаджонов (1928-2016)нинг таъкидлашича, “Қашқа” сўзи аслида “Кашкўҳ” (каш+кўҳ) шаклида ифодаланиб, гидроним (сув билан боғлиқ жой номи)ни эмас, балки ороним (тоғ номи билан боғлиқ)ни, яъни Каштоғи маъносини англатган. Каштоғидан бошланган сой дарёга айлангач, у “Кашкўҳруд” (“руд” дарё маъносида) юзага келган. Аҳоли талаффузида “Кашкўҳруд” шакли фонетик жиҳатдан ўзгариб, Кешкруд, Кешруд ва Қашқаруд каби шаклларда қўлланила бошлаган. Кейинги асрларда гидронимнинг охириги бўғинидаги “руд” “дарё” сўзи билан алмаштирилиб, “Қашқадарё” ҳосил бўлган [2]. Араблар даврида Кашкруд Наҳр ул-Кассорин номи билан юритилган [3]. X асрда яшаган араб географи Ибн Хавқалнинг ёзишича, дарё Сиём тоғидан бош олган [3].

Шундай қилиб, Қашқадарё гидроними қадимда Сиём, сўнгра Кашкўҳ, яъни Кеш тоғидан бош олган дарё Кашкруд ёки Наҳр ул-Кассорин номлари билан юритилган. Мазкур гидроним кейинчалик дарёнинг юқори оқимидаги ҳудудларнинг Каш, Кэш ёки Кеш деб юритила бошлашига сабаб бўлган. Қадимги Кеш шаҳри ҳозирги Китоб шаҳри ўрнида бўлган. X асрдан кейин

шаҳар маркази аста-секин жануб томонга, Шаҳрисабз ўрнига кўча бошлаган [4].

Кеш воҳасига дарёнинг юқори оқимидаги ҳудудлар – бугунги Китоб, Шаҳрисабз, Яккабоғ, Чироқчи ва Қамашининг бир қисми кирганлиги учун “юқори ҳудуд”, дарёнинг қуйи оқимидаги Қарши ва унинг атрофидаги собиқ чўл ҳудудлари эса “қуйи ҳудуд” деб ҳам ажратилган.

Юқоридаги маълумотлар йиғиндисидан келиб чиқиб, масаланинг асосий қисми бўлган Шаҳрисабз топонимида тўхталсак! Кешнинг маркази, яъни бугунги Шаҳрисабз ҳам ўрта асрларда Кеш деб юритилган. Бу шаҳарнинг Шаҳрисабз деб юритилиши Амир Темур ҳукмронлиги давридан, аниқроғи, XIV асрнинг 80-йилларидан бошланди.

Мўғуллар истилоси даврида шаҳар тарихи ёзма манбаларда деярли ёритилмаган. Амир Темур ва темурийлар даврида Шаҳрисабз улкан салтанатнинг йирик шаҳрига, барлос бекларининг ёзги қароргоҳига айлантирилган. Шаҳарда кенг кўламли қурилиш ва бунёдкорлик ишлари бошланган. Шаҳар атрофи мудофаа девори билан ўраб олинган [5]. Шунингдек, Амир Темур ўз ҳокимияти аввалида вафот этган пири Шамсиддин Кулолга, сўнгроқ, ўғиллари Жаҳонгир ва Умаршайх мирзоларга, отасига ва ўзига дахмалар қурдирган эди [6]. Шаҳрисабздаги кенг кўламли қурилишларнинг гувоҳи бўлган Испания элчиси Клавихо ўз кундалигида бу ерда кўплаб маҳобатли бинолар ва масжидлар борлигини ва қурилаётганлигини таъкидлайди. Хусусан, Оксаройнинг қурилиши ҳақида ёзар экан, "бу ерда йигирма йилдан буён усталар ишлагани, шу пайтда ҳам (элчи келган 1404 йилнинг 29 августидан) саройда кўплаб ишчилар ишлаб тургани"нинг гувоҳи бўлган [7]. Шунингдек, шаҳарда яна кўплаб меъморий обидалар (Дор ут-тиловат мажмуаси, Кўк гумбаз масжиди ва бошқалар) қурилди [8]. Ўша пайтда Шаҳрисабзнинг 4 дарвозаси: Арк (шимол), Кунчиқар (шарқий), Кушхона (ғарбий), Термиз (жанубий) дарвозалари бўлган. Темурийлар даври муаррихи Шарафуддин Али Йаздий (XV аср) шаҳар тўғрисида қуйидагича ёзган эди: "Шаҳрисабз, уни туркийлар Кеш деб атайдилар... Кешни ўша даврда "Қуббат ул-илм вал адаб" лақаби бўлуб турур. Баҳор вақти ул шаҳарнинг тому тоши кўм-кўк бўлур ва кўк кўрунғон жиҳатидин анга Шаҳрисабз от бўлуб турур" [9].

Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530) ҳам Амир Темур даврида Шаҳрисабзнинг янгича қиёфа касб эта боришини қуйидагича сифатлайди: "...Темурбекнинг туғилиб ўсган жойи Кеш бўлгани учун уни шаҳар ва пойтахт қилишга кўп саъй-ҳаракатлар қилди. Кешда юксак иморатлар бино қилди. Ўзига девонда бир улуғ пештоқ (айвон) ва яна ўнг ёнида ҳамда сўл ёнида

вилоятлар беклари билан девон беклари маҳкамалари учун икки кичикрок пештоқ кургандир. Яна арзга келган халойиқ учун бу девонхонанинг бурчак-бурчакларида кичик-кичик хоначалар бунёд этган. Бундай юксак иморатни оламда кам, деб айтадилар. Дейдиларки, бу Кисро тоқи[10]дан ҳам юксакрокдир. Яна Кешда мадраса ва мақбара тиклагандир. Жаҳонгир мирзо ва тагин баъзи авлодининг мақбаралари ўша ердадир. Кешнинг бош шаҳар бўлишга Самарқандчалик имконияти катта бўлмагани учун Темурбек охири пойтахт учун Самарқанднинг ўзини танлади" [11]. Шунингдек, Бобур Кеш кўрғони йириклиги жиҳатидан Самарқанд кўрғонидан кейин Мовароуннаҳрдаги иккинчи кўрғон эканлигини ҳам таъкидлаган эди [11, 29-б.].

Хуллас, Амир Темур ҳокимият тепасига келгач, Кеш вилоятининг маркази йирик бунёдкорлик майдонига айланди. Табиийки, бу катта маблағ, кўп миқдордаги малакали ишчи кучини талаб этар эди. Мазкур муаммо фақатгина маҳаллий уста-хунармандлар, меъморлар салоҳияти билан ҳал бўлмаслиги аниқ эди. Шунинг учун ҳам Темур бошқа ўлкалардан малакали уста-меъморларнинг катта-катта гуруҳини Шаҳрисабзга кўчира бошлаган. Эгалланган ҳудудлардан олинган ўлжа ва бойликлар мазкур шаҳарнинг янги қиёфа касб этиши учун молиялаштирилган эди. Манбаларнинг гувоҳлик беришича, 1379 йил Хоразмга юриш қилган Амир Темур ғалабага эришгач, кўплаб машҳур кишиларни у ердан Мовароуннаҳр марказига кўчирган [12]. Темурийлар даврида яшаган муаррих Муиниддин Натанзий (XIV – XV аср боши)нинг ёзишича, Темур Кеш шаҳрини Хоразм намунасида янгича тарҳда қуриб, кўплаб хоразмликларни шу ерга жойлаштирган [13]. Айнан шу даврдан бошлаб Кешдаги бунёдкорлик ишлари янги поғонага кўтарилган. Амир Темурнинг сарой тарихчиси Низомиддин Шомий (XIV аср охири – XV аср боши) ҳам Хоразм юришидан кейин, 1380 йил баҳоридан "Кеш шаҳри қайта қурилишига олий фармон берилган"лигидан гувоҳлик беради [14]. Демак, юқоридаги маълумотлардан кўринадики, Кеш XIV асрнинг 80-йилларидан янгича қиёфа касб эта бошлаган ҳамда бунинг ортида маҳаллий аҳолидан ташқари, кўплаб кўчириб келтирилган уста-хунармандлар меҳнати ётар эди.

Энди Шаҳрисабз сўзининг маъносини таҳлил қилсак. Маълумки, кўплаб тарихий манбалар ва тадқиқотларда Шаҳрисабз – "яшил шаҳар" маъносини англатиши эслатилади. Қизиқ томони шундаки, Амир Темур ва дастлабки темурийлар даври муаррихлари (Низомиддин Шомий, Клавихо, Муиниддин Натанзий, Шарафутдин Али Йаздий, Ибн Арабшоҳ, Ҳофизу Абрў, Фасих Хавофий, Абдураззоқ Самарқандий ва ҳ.к.) Шаҳрисабз сўзининг маъноси ҳақида аниқ ҳеч қандай маълумот айтишмаган. Лекин кейинги давр

муаррихлари, хусусан, биринчилардан бўлиб сулола вакили Заҳириддин Муҳаммад Бобур шаҳар номининг маъноси ҳақида "баҳорлар саҳроси, шаҳри, дала ва томи ям-яшил бўлгани учун Шаҳрисабз ҳам дейдилар" [15] деган жумлани келтиради [16]. Бу ерда Шаҳрисабз сўзи "яшил шаҳар" маъносини янглатади деган маъно яққол айтилмаган бўлса-да, шунга шаъма қилинган. Кейинги даврларда (XVII-XIX асрлар) яратилган асарларда Шаҳрисабз сўзи "яшил шаҳар" маъносини англатиши эслатилади. Шу боисдан кўплаб илмий, илмий-оммабоп ва назмий асарларда шаҳар номининг маъноси "яшил шаҳар" деган маълумот оммалашган.

Шаҳар номи икки мустақил сўз – шаҳар+сабз ўзакларидан ясалганлиги маълум. Бу сўзнинг биринчи қисми барчага маълум маънода келган бўлса, сўзнинг иккинчи қисмини ташкил қилган "сабз" атамасининг маъноси бир нечта маъноларда қўлланилади. "Ўзбек тилининг изоҳли луғати"да "сабз" сўзи форсийда уч хил маънони англатиши келтирилган: 1) яшил; 2) ғўр, хом; 3) янги, ёш [17]. Сабз сўзи XVI аср манбаларида бунёдкор, қурувчи уста – банно маъноларини англатиши келтирилади. Жумладан, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўзининг "Бобурнома" асарида шоир Камолиддин Биноий (1453-1512)га таъриф бера туриб, унинг отаси Устод Муҳаммад сабз, яъни банно – уста-бинокор бўлганлиги, шу боис Камолиддин ота касбидан келиб чиқиб ўзига "Биноий" тахаллусини танлаганини келтиради [18]. Ўша давр муаррихи Ғиёсиддин Хондамир ҳам Биноийнинг отаси устод Муҳаммад Шерали Сабз бўлганлигини, меъморлиги сабаб исмига "Сабз" сўзи қўшилганлигини қайд этади [19]. Марҳум академик Б.Аҳмедов (1924-2002) ҳам манбалар таҳлили асосида Биноийга таъриф берар экан, унинг отаси Муҳаммад Сабз меъмор бўлганлиги, Ҳиротдаги XV аср охиридаги кўплаб иншоотларнинг қурилишида раҳбарлик қилганлигини таъкидлайди [20].

Юқоридаги маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, Шаҳрисабз сўзи аксарият ҳолларда юқорида келтирганимиз, "Ўзбек тилининг изоҳли луғати"даги "сабз" сўзига берилган биринчи изоҳ, яъни, "яшил" маъноси билан кенг оммалашган. Сабз сўзининг яшилликни, баҳорни англатиши билан боғлиқ маълумотлар классик адабиётда, назда ҳам жуда кўп қўлланилган. Шу жиҳатлардан "яшиллик" Шаҳрисабз топонимига ҳам татбиқ этилган бўлиши мумкин. Мантиқан ёндашилса, баҳор ойларида барча шаҳарлар ўзида яшилликни мужассам этиб, у биргина шаҳарга хос хусусият бўлиб қолмайди.

Шаҳрисабз деган ном манбаларда XIV асрнинг 80-йилларидан, шаҳарнинг мутлақо янгича қиёфа касб этиб, кенг қўламли бунёдкорлик майдонига айланган даврдан тилга олина бошлаган. "Ўзбек тилининг изоҳли луғати"да келтирилган "сабз" сўзининг учинчи изоҳи – "янги", "ёш"

маънолари мазкур шаҳарнинг айнан XIV аср 80-йилларидан кейинги ҳолатига анча мос келади. Чунки юқорида, темурийлар даврида ёзилган бир қатор муаррихлар (Шомий, Натанзий, Али Йаздий, Хавофий) асарларида Кеш вилоятининг марказига кўплаб қурувчилар, уста-хунармандларнинг кўчирилганлигига оид фактларнинг келтирилганлиги, шунингдек, шоир Биноийнинг отасига берилган "сабз" сифатининг "бинокор" маъносини англатиши билан боғлиқ маълумотлар Шаҳрисабз топонимининг "бунёдкорлик шаҳри", "бунёд бўлаётган шаҳар", "янги шаҳар" маъноларини англатиши ўқувчини тарихий ва мантиқий ҳақиқатга етаклайди.

Адабиётлар:

1. Сағдуллаев А.С. Қашқадарё тарихи ҳақида умумий маълумотлар. // Қадимги Кеш-Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар. – Т.: Шарқ, 1998. – 10 б.
2. Муҳаммаджонов А. Тарих фалсафаси – маънавият кўзгуси. – Т.: Ўзбекистон, 2015. – 122 б.
3. Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ул-ард. / Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С.Камолитдин. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси ДИН, 2011. – 66 б.
4. Истахрий. Китаб ал-масалик вал-мамалик (Хуросон ва Мовароуннаҳр). Араб тилидан таржима, тадқиқот, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Р.Т.Худайбергенов. – Т.: Фан, 2019. – 254 б.
5. Бўриев О. Ёзма манбаларида Марказий Осиё тарихий географияси. – Т.: Mumtoz soʻz, 2017. – 179 б.
6. Равшанов П. Шаҳрисабз тарихи. – Т.: Янги аср авлоди, 2011. – 320 б.
7. Руи Гонсалес де Клавихо. Амир Темур Испания элчиси наздида. / Масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи А.Саидов. Таржимон У.Жўраев. – Т.: Zamin nashr, 2019. – 111 б.
8. Султонов Х., Хушвақтов Н., Эшов Б. Амир Темур ва темурийлар даврида Шаҳрисабз марказий шаҳар сифатида. // Қадимги Кеш-Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар. – Т.: Шарқ, 1998. – 94-96 б.
9. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. / Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари: Ашраф Аҳмад, Ҳайдарбек Бобобеков. – Т.: Шарқ, 1997. – 88 б.
10. Юксаклиги билан машҳур бўлган қадимий ва афсонавий бино. У Эрон шоҳи Куруш (Кир II)нинг саройи бўлган.
11. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Ўқитувчи, 2008. – 58 б.

12. Фасиҳ Аҳмад Хавофий. Мужмали Фасиҳий. / Форс тилидан таржима, кириш, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Д.Ю.Юсупова. – Т.: Фан, 2018. – 133 б.
13. Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний. / Форс тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифи Ғулом Каримий. – Т.: Ўзбекистон, 2011. – 123 б.
14. Низомиддин Шомий. Зафарнома. / Таржимон Ю.Ҳакижонов. Таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрловчи масъул муҳаррир А.Ўринбоев. – Т.: Фан, 2019. – 109 б.
15. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Ўқитувчи, 2008. – 58 б.
16. Афтидан, Заҳириддин Муҳаммад Бобур Шарафуддин Али Йаздий маълумотларига асосланган ва шунга суянган.
17. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси ДИН, 2007. – 409 б.
18. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Ўқитувчи, 2008. – 139 б.
19. Ғиёсиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар (тўлиқ вариантда) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифи Ж.Ҳазратқулов, И.Бекжонов. – Т.: Ўзбекистон, 2013. – 1094 б.
20. Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари. – Т.: Ўқитувчи, 2001. – 200 б.